

ҚУЁШЛИ ИССИҚЛИК ТАЪМИНОТИ УЧУН ИССИҚЛИК АКУМУЛЯТОРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ҲАМДА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.

Термиз муҳандислик – техралогия институти “Қурилиш” факултети “Бино ва иншоотлар қурилиши” кафедраси ассисенти:

Алланазаров Қўлдош Олимович.

Термиз Давлат Университети “Архитектура ва қурилиш факультети” факултети “Бино иншоотлар архитектураси ва қурилиши” кафедраси ўқувчиси:

Салохитдинов Алишер Турсунпулатович.

***Аннотация:** Ҳозирги кунда мамлакатимизда ва хорижда қуёш иссиқлик тизимини ривожлантириш экспериментал текшириш босқичида. Қуёш иссиқлик тизимларининг самарадорлигини ошириш учун иссиқлик алмашинуви ва қуёш энергиясидан оқилона техник воситаларни ишлаб чиқиш, иссиқлик тўплашнинг энг оқилона усулларини ишлаб чиқиш ва танлаш, тизимнинг асосий параметрларини оптималлаштириш бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда.*

***Калит сўзлар:** Қуёш, иссиқлик, энергия, муқобил, гранит, ёрқинроқ, мураккаб, мураккаб, ресурс, қуёшколлектори.*

Кириш: Иссиқ сув таъминоти ва иситиш учун қуёш коллекторларини жорий этиш ҳисобига биноларни энергия билан таъминлаш учун муҳим имкониятлар мавжуд. Самарали тўпланган қуёшли тизим тўғри энергияга сарфланадиган энергияни 50-60% гача қоплайди. Бундай ҳолда, қуёш коллекторининг жойлашуви ва қуёш ҳаракатига нисбатан мойиллик бурчаги коллекторни иссиқлик билан бартараф этишда муҳим рол ўйнайди ва конструкцияси эътиборга олиниши керак.

Айни пайтда, анъанавий энергия манбаларининг баҳосининг ортиши сабабли қуёш энергиясидан фойдаланишга эътибор янада ортиб бормоқда. Шу билан бирга, қуёш иссиқ сув таъминоти тизимига янги қизиқиш Ўзбекистон

Республикаси Президентининг "Муқобил энергия манбаларини янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида" ги Фармони асосида жуда долзарбдир.

Анъанавий бўлмаган энергия манбаларини, биринчи навбатда, қуёш энергиясини Ўзбекистон Республикаси энергетика балансига жалб қилиш катта илмий ва амалий қизиқишларга эга. Марказий Осиёнинг республикасида деярли бутун йил давомида юзага келадиган тоза қуёш энергиясидан фойдаланиш: иссиқлик таъминоти учун табиий газ ёқилғиси энергиясининг деярли 25 фоизини сарфлайдиган қуёш энергиясидан амалий фойдаланишнинг энг аниқ ва техник жиҳатдан тайёрланган соҳаси сифатида муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистонда қуёш энергиясидан фойдаланиш бўйича тадқиқотлар катта қизиқиш уйғотди. Қуёш энергиясидан фойдаланиш мамлакатимиз иқтисодиётига ёқилғи ресурсларини тежаш имконини беради.

Қуёш энергиясидан фойдаланиш энг ёрқинроқ қуёш нурлари тизимида ишлашга мажбур бўлган қуёш энергияси тизимларини ўз ичига олади. Қуёш энергияли иссиқлик тизимларида иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш жадвалларини мослаштириш учун одатда кўп қисмли иссиқлик аккумуляторлари ишлатилади, улар қуёш коллекторларида иситиш хароратига қараб иссиқлик ташувчисининг аккумулятор қисмлари орқали тақсимланишини тартибга солувчи замонавий отомасён билан жиҳозланган. Бошқа томондан, қуёш коллекторларининг самарадорлиги шунингдек иссиқлик аккумуляторларидан келадиган иссиқлик ташувчисининг хароратига боғлиқ. Шундай қилиб, иссиқлик аккумуляторлари бутун қуёш иситиш тизимининг самарадорлигига сезиларли таъсир кўрсатади .

Қуёш энергиясидан иситиш учун фойдаланишни кенгайтириш анъанавий манбалардан фойдаланадиган тизимларга нисбатан қуёш тизимини қуришда нисбатан юқори аниқ инвестициялар билан чекланади. Бунинг сабабларидан бири қуёш иссиқлик тежамкорлиги ускунасининг нисбатан юқори харажати

ва мураккаб ва қимматбаҳо автоматлаштиришдан фойдаланмасдан, текис қуёш нурлари шароитида унинг самарали ишлашини таъминлашдаги қийинчилик. Шунинг учун қуёш иссиқлик тизимлари учун ўз-ўзини бошқарувчи иссиқлик аккумуляторларини ишлаб чиқиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади-қуёшли иссиқлик таминоти учун иссиқлик аккумуляторларни ишини такомиллаштириш ҳамда самарадорлиги ва ишончлилигини ошириш.

Тадқиқот вазифалари:

1. Қуёшли иссиқлик аккумуляторларнинг мавжуд конструктив ечимларини таҳлил қилиш ва юқори самарадорларини аниқлаш;
2. Ўз-ўзини ростловчи стратификацияли иссиқлик аккумуляторларнинг конструктив ечимларини ишлаб чиқиш;
3. Хажмий кучлар таъсирида кесими доимий бўлган перфорацияланган сув тақсимлагичнинг сув тарқатишини назарий тадқиқ этиш;
4. Хажмий кучлар таъсирида кесими доимий бўлган перфорацияланган сув йиғгичнинг сув тўплашини назарий тадқиқ этиш;
5. Ўз-ўзини ростловчи иссиқлик аккумулятори сув тақсимлагичининг ҳисоблаш усулини ишлаб чиқиш;
6. Термосифон тизимнинг ўз-ўзини ростловчи иссиқлик аккумуляторини сув тақсимлагичи ҳисобининг ўзига ҳосликлари ўрганиш;
7. Ўз-ўзини ростловчи иссиқлик аккумуляторнинг экспериментал тадқиқ этиш.

Ишнинг илмий янгилиги тармоқли сув тақсимлаш ва қабул қилиш манифолтларида изотермик бўлмаган оқим ва иссиқлик кучларининг таъсири ҳисобига иссиқлик-гидродинамик таъсирларни ҳисобга олган ҳолда иссиқлик аккумуляторининг ўз-ўзини тартибга солувчи стратификация қилувчи физик-математик модели ишлаб чиқилиши; тешикли сув тақсимоти ва сув олиш коллекторларининг шартли бўшлиғининг критик параметрларини ҳисоблаш

учун аналитик боғлиқликларни, шунингдек сувни иссиқлик билан ажратиш даражасини ҳисобга олган ҳолда аккумуляторни заряд қилиш жараёнининг физик-математик моделини олишда.

Ишнинг амалий аҳамияти кўёш энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини 15-20 фоизга ошириш имконини берадиган иссиқлик аккумуляторларини ўз-ўзини бошқарувчи ягона қатламли стратификацияни куришга таклиф этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References)

1. Olimovich A. K., Tursunpulatovich S. A. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 347-349.

2. Турар-жой биноларининг ертўла деворларини иссиқлик изоляцияқилишнинг энергия самарадорликка таъсири. Алланазаров Қўлдош Олимович.

https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_0cafd90cbea04c28b09323496cd623c3.pdf?index=true

3. Олимович А. Қ. МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА ТЕМИР ЙЎЛ ҲУДУДИ, ЁН АТРОФИНИ ЛАНДШАФТ ЕЧИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 5-13.

4. The role and importance of plants in environmental protection. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.

<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=9&article=160>

5. History of design of installed and attached multi-storey garages and parking lots. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.

<https://ijiemr.org/public/uploads/paper/510751635332303.pdf>

6. Ёуқори потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf?index=tre
7. Паст потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf?index=true
8. Табиий газ бойлигимиз уни тежаб ишлатиш барчамизнинг бурчимиздир. Алланазаров Қўлдош Олимович. <https://zenodo.org/record/5579327#.Ycm82FRBzIV>.
9. Назаров Б. У., Шомансурова З. П. КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ-ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Молодёжные инновации. – 2019. – С. 157-162.
10. Олимович А. Қ. БИНО ВА ИНШООТЛАР ДЕВОРЛАРИНИ НАМЛИҚДАН САҚЛАШ МУАММОЛАРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-294
11. Алланазаров Қ. О., Эрданова З. О. СУВ-КЎНГИЛОЧАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МУАССАСАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 186-192.
12. Алланазаров Қ. О. ҲАРОРАТНИНГ ҒИШТ ТЕРИМИГА ТАЪСИРИНИ ЛАБОРИТОРИЯ ВА РЕАЛ ШАРОИТЛАРДА ЎРГАНИШГА ДОИР //Results

of National Scientific Research International Journal. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 5-10.

13. Olimovich A. Q., Khudoymurodovich O. K. The role and importance of plants in environmental protection //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 9. – C. 937-941.